

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Jerónimo

[Theotocopoulos, Domenicos](#) (Creta, ca. 1541 - Toledo, ca. 1614)

Nº inventario: 171 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1590-1600

Siglo: finales del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Contrarreforma católica. Manierismo

Dimensiones: 110,5 x 95,3 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Jerónimo](#)

Procedencia: [Catedral de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [The Frick Collection](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1905.1.67

Inscripciones

La obra está firmada por Domenikos Theotokopoulos.

Historia del objeto

El 15 de febrero de 1904 el cabildo de la catedral de Valladolid dio cuenta de algunas propuestas presentadas por varios anticuarios con el propósito de comprar objetos antiguos de la catedral; para ello fue nombrada una comisión especial para que se encargara de resolver lo más conveniente y diera cuenta de su decisión al cabildo. Poco más de un mes después, el 21 de marzo de ese mismo año, el capítulo retomó el tema y resolvió rápidamente: "Respecto a la venta de antigüedades que por ahora sólo se mandan los dos retratos del Greco mas no con cantidad inferior a 25.000 pesetas". Se trataba de este *San Jerónimo* como cardenal que nos ocupa, actualmente en la Frick Collection de Nueva York y un [Retrato de caballero de la casa de Leiva](#), hoy en el Montreal Museum of Fine Arts. La revisión de las cuentas de la catedral correspondientes al mismo año ofrece la confirmación de tal operación: "7ª. Idem. veinticinco mil pesetas de la venta de dos cuadros que se dice son del Greco... 25.000 pesetas". En dichas cuentas se hacía constar, asimismo, las 26.500 pesetas que ese mismo año fueron entregadas a Amezúa por el segundo y último plazo de la construcción del órgano, por tanto, este hubo de ser el destino del beneficio obtenido por la venta de los grecos (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, p. 291).

Unos meses después, cuando la opinión pública tuvo noticia de esta venta, se suscitó una viva

polémica, especialmente alentada por la real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, y sobre todo por su presidente, Joaquín Álvarez Taladriz y el hijo de éste, Ángel María Álvarez Taladriz, quienes dejaron constancia de su indignación, con especial vehemencia, en los diarios locales. En los primeros momentos el arzobispo José María Cos afirmó: “Sé por rumores que han llegado hasta mí, que ha habido alguno que ha hecho ofertas para adquirir los cuadros. Pero creo que no está ultimado el contrato de venta porque de estarlo tendría yo noticia de seguro”. Palabras del prelado que fueron rebatidas en los medios por Joaquín Álvarez Taladriz, abogado y coleccionista que conocía bien los círculos del comercio de arte, en los que circulaba el rumor de la venta. Según éste, habían sido varias las ofertas barajadas: Chicote, anticuario de Valladolid, llegó a ofrecer “3.000 duros” por las obras, pero la operación había sido finalmente saldada con el comerciante extranjero Emile Parés, que según sus afirmaciones tenía entregadas 5.000 pesetas del total de las 25.000 firmadas con el cabildo por los dos lienzos del Greco. Una vez publicada esta información, la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción pidió información al arzobispado de Valladolid, la respuesta de éste fue clara: creían la venta justificada, pues con el beneficio obtenido se pretendía pagar el órgano adquirido por la catedral. Una respuesta que no convenció a las voces críticas, fueron muchos los que no disimularon su enojo ante tan desigual intercambio (Brasas Egido, 1993, pp. 120-121).

Ángel María Taladriz explicó la naturaleza de las obras vendidas: “Hace aproximadamente medio siglo fueron exhumados en los sótanos de la Catedral por un amante de la pintura que hoy preside la Academia de Bellas Artes de esta ciudad, a quien ayudó en su meritísima labor el catedrático de Cánones de la Universidad de Valladolid, doctor Valle, varios cuadros y entre ellos, los retratos de un cardenal y del Caballero Leyva, debidos al pincel del Greco”, consideró, además, que el precio de venta era muy inferior a su valor, pues en verdad la obra del maestro era en ese momento muy cotizada en el mercado internacional. El canónigo, archivero y bibliotecario Manuel de Castro y Alonso respondió a las críticas afirmando que desde hacía más de un año se había anunciado la venta y enviado fotografías con el fin de tantear el valor de los cuadros; y aunque habían sido muchos los extranjeros y españoles que habían pasado a verlos, el precio final de la venta era más de lo que cualquier perito había otorgado por ellos (Brasas Egido, 1993, pp. 120-124). La polémica sobre la venta de las pinturas llegó a Madrid; el asunto fue tratado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la prensa nacional, donde la venta de los grecos en la catedral de Valladolid encendió el debate acerca de la necesidad de legislar para evitar la venta y exportación de la riqueza artística del país (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, pp. 290-298).

Tras la venta del cabildo al anticuario Emile Parés, los lienzos pasaron a V. Boudariat, marchante parisino, quien a su vez los vendió a Trotti & Co., París. El embajador francés en España entre 1902 y 1907, Jules Cambon, afirmó que trató de comprar “el cardenal” para el Louvre. El acuerdo sobre las pinturas entre Trotti & Co. y la firma M. Knoedler & Co., que tenía sede en París, Londres y Nueva York, explica que las obras viajaran a Nueva York, donde en ese momento el aprecio y con ello la demanda por parte de coleccionistas de obras del greco era intensa. San Jerónimo fue adquirido por Henry Clay Frick, por este motivo la obra hoy se encuentra en la Frick Collection de Nueva York, la residencia del magnate del acero, que hoy alberga la exquisita colección de arte que gestó. Sobre la chimenea de uno de los salones de la residencia-museo se halla este San Jerónimo que en 1904 fue vendido en la catedral de Valladolid.

Descripción

Se trata de una de las cinco versiones de San Jerónimo como cardenal, atribuidas al Greco —el conservado en el [Metropolitan Museum of Art](#) de Nueva York, el de la colección José Várez-Fisa de Madrid, el de la [National Gallery de Londres](#), y la pequeña versión que se preserva en el Museo Bonnat de Bayona—.

Esta obra, procedente de la catedral vallisoletana se considera la más antigua, y la única que aparece firmada. (Brown, 2001, pp. 28-30).

Ubicaciones

- **1905**
MUSEO
[The Frick Collection, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[M. Knoedler and Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Trotti & Co., París \(Francia\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[V. Boudariat, París \(Francia\)](#)
- **Fecha desconocida**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Emile Pares, París \(Francia\)](#)
- **1904**
CATEDRAL
[Catedral de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- ÁLVAREZ LOPERA, José (1999): *El Greco. Identidad y transformación*, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.
- ÁLVAREZ LOPERA, José (1987): *De Ceán a Cossío: la fortuna crítica del Greco en el siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid, p. 1.
- BRASAS EGIDO, Juan Carlos (1993): "Crónica de una pérdida irreparable del patrimonio artístico vallisoletano. La venta de dos cuadros del Greco que pertenecieron a la Catedral y la intervención de la Real Academia de la Purísima Concepción", nº 28, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, pp. 119-127.
- BROWN, Jonathan (2001): *El Greco. Themes and Variations*, Nueva York, pp. 28-30.
- COSSÍO, Manuel (1920): *El Greco: cuarenta y ocho ilustraciones con texto*, Patronato Nacional de Turismo, Madrid.
- KOSS, Elaine (2004): *The Frick Collection. Handbook of paintings*, Nueva York, p. 85.
- LAVÍN BERDONCES, Ana Carmen, REDONDO CUESTA, José y ALONSO ALONSO, Rafael (2010): *El Greco: Domenikos Theotokopoulos 1900*, BAI.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 290-298.](#)
- WETHEY, Harold E. (1967): *El Greco y su escuela*, Guadarrama, Madrid, p. 143.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

St. Jerome

[Theotocopoulos, Domenicos](#) (Creta, ca. 1541 - Toledo, ca. 1614)

Inventory number: 171 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1590-1600

Century: Late 16th c.

Cultural context / Style: Catholic counterreformation. Mannerism

Dimensions: 43 1/2 x 37 1/2

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Jerónimo](#)

Provenance: [Valladolid Cathedral](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [The Frick Collection](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 1905.1.67

Inscriptions

The work is signed by Domenikos Theotokopoulos.

Object History

On February 15, 1904, the chapter of the cathedral of Valladolid took note of some proposals presented by several antique dealers with the purpose of buying antique objects from the cathedral; for this purpose a special commission was appointed to be in charge of resolving what was most convenient and to give an account of its decision to the chapter. A little more than a month later, on March 21 of the same year, the chapter took up the subject again and quickly resolved: "Regarding the sale of antiques, for the time being only the two portraits of El Greco will be sent, but not for less than 25,000 pesetas". They were this *St. Jerome* as Cardinal, currently in the Frick Collection in New York, and a [Portrait of a Gentleman from the house of Leiva](#), now in the Montreal Museum of Fine Arts. The revision of the cathedral's accounts corresponding to the same year offers confirmation of such an operation: "7^a. Idem. twenty-five thousand pesetas from the sale of two paintings said to be by El Greco... 25,000 pesetas". These accounts also included the 26,500 pesetas which that same year were paid to Amezúa for the second and last installment of the construction of the organ, so this must have been the destination of the profit obtained from the sale of the Grecos (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, p. 291).

A few months later, when public opinion became aware of this sale, a lively controversy arose, especially encouraged by the Royal Academy of Fine Arts of the Immaculate Conception of Valladolid, and above all by its president, Joaquín Álvarez Taladriz and his son, Ángel María Álvarez Taladriz, who expressed their indignation with particular vehemence in the local newspapers. In the first moments, Archbishop Jose Maria Cos affirmed: "I know from rumors that have reached me, that there have been some who have made offers to acquire the paintings. But I believe that the contract of sale has not been finalized, because if it had been, I would have heard about it for sure". The prelate's words were refuted in the media by Joaquín Álvarez Taladriz, a lawyer and collector who knew well the circles of the art trade, where the rumor of the sale was circulating. According to him, there had been several offers: Chicote, an antique dealer from Valladolid, had even offered "3,000 duros" for the works, but the operation had finally been settled with the foreign dealer Emile Parés, who according to his statements had delivered 5,000 pesetas of the total 25,000 pesetas signed with the chapter for the two paintings by El Greco.

Once this information was published, the Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción asked for information to the archbishopric of Valladolid, the answer of this one was clear: they believed the sale was justified, since with the obtained benefit it was intended to pay the organ acquired by the cathedral. A response that did not convince the critical voices, many were those who did not hide their anger at such an unequal exchange (Brasas Egido, 1993, pp. 120-121).

Ángel María Taladriz explained the nature of the works sold: "About half a century ago they were exhumed in the basements of the Cathedral by a lover of painting who today presides over the Academy of Fine Arts of this city, who was helped in his very meritorious work by the Professor of Canons of the University of Valladolid, Dr. Valle, He also considered that the sale price was much lower than its value, since the master's work was in fact highly prized on the international market at that time. Canon, archivist and librarian Manuel de Castro y Alonso responded to the criticism by stating that for more than a year the sale had been announced and photographs had been sent in order to assess the value of the paintings; and although many foreigners and Spaniards had come to see them, the final price of the sale was more than what any expert had given for them (Brasas Egido, 1993, pp. 120-124). The controversy over the sale of the paintings reached Madrid; the matter was discussed at the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando and in the national press, where the sale of the Grecos in the cathedral of Valladolid ignited the debate about the need to legislate to prevent the sale and export of the country's artistic wealth (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, pp. 290-298).

After the sale of the cabildo to the antique dealer Emile Parés, the canvases passed to V. Boudariat, a Parisian dealer, who in turn sold them to Trotti & Co. in Paris. The French ambassador in Spain between 1902 and 1907, Jules Cambon, stated that he tried to buy "the cardinal" for the Louvre. The agreement on the paintings between Trotti & Co. and the firm M. Knoedler & Co., which was based in Paris, London and New York, explains why the works traveled to New York, where at that time the appreciation and thus the demand by collectors for works by the Greco was intense. St. Jerome was acquired by Henry Clay Frick, which is why the work is now in the Frick Collection in New York, the residence of the steel magnate, which today houses the exquisite collection of art that he created. Over the fireplace in one of the halls of the residence-museum is this St. Jerome, which in 1904 was sold in the cathedral of Valladolid.

Description

It is one of the five versions of Saint Jerome as a Cardinal attributed to El Greco -the one in the [Metropolitan Museum of Art](#) in New York, the one in the José Várez-Fisa collection in Madrid, the one in the [National Gallery in London](#), and the small version preserved in the Bonnat Museum in Bayonne.

This work, from the cathedral of Valladolid, is considered the oldest and the only one that appears signed (Brown, 2001, pp. 28-30).

Locations

- 1905

MUSEUM

[The Frick Collection, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

DEALER/ANTIQUARIAN

[M. Knoedler and Company, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

DEALER/ANTIQUARIAN

[Trotti & Co., Paris \(France\)](#)

- **Unknown date**

DEALER/ANTIQUARIAN

[V. Boudariat, Paris \(France\)](#)

- **Unknown date**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Emilio Pares, Paris \(France\)](#)

- **1904**

CATHEDRAL

[Valladolid Cathedral, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- ÁLVAREZ LOPERA, José (1999): *El Greco. Identidad y transformacion*, Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.
- ÁLVAREZ LOPERA, José (1987): *De Ceán a Cossío: la fortuna crítica del Greco en el siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid, p. 1.
- BRASAS EGIDO, Juan Carlos (1993): "Crónica de una pérdida irreparable del patrimonio artístico vallisoletano. La venta de dos cuadros del Greco que pertenecieron a la Catedral y la intervención de la Real Academia de la Purísima Concepción", nº 28, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, pp. 119-127.
- BROWN, Jonathan (2001): *El Greco. Themes and Variations*, Nueva York, pp. 28-30.
- COSSÍO, Manuel (1920): *El Greco: cuarenta y ocho ilustraciones con texto*, Patronato Nacional de Turismo, Madrid.
- KOSS, Elaine (2004): *The Frick Collection. Handbook of paintings*, Nueva York, p. 85.
- LAVÍN BERDONCES, Ana Carmen, REDONDO CUESTA, José y ALONSO ALONSO, Rafael (2010): *El Greco: Domenikos Theotokopoulos 1900*, BAI.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\)*, tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 290-298.](#)
- WETHEY, Harold E. (1967): *El Greco y su escuela*, Guadarrama, Madrid, p. 143.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/). Dominio Público.

